

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ У БАКАЛАВРОВ

Хусенова Дилфуза Уктамовна

преподаватель, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11651542>

Аннотация: Статья рассматривает важность и методы развития коммуникативных навыков у бакалавров на занятиях по русскому языку как иностранному. Приведены примеры использования разных методов преподавания русского языка как иностранного.

Ключевые слова: коммуникативные навыки, русский язык как иностранный, бакалавры, практические методы обучения, ролевые игры, дискуссии.

Abstract: The article examines the importance and methods of developing communication skills in bachelors in Russian as a foreign language classes. Examples of using different methods of teaching Russian as a foreign language are given.

Keywords: communication skills, Russian as a foreign language, bachelors, practical teaching methods, role-playing games, discussions.

С учетом специфики предмета «русский язык как иностранный» и цели этапа формирования навыков говорения, особую важность приобретает коллективная учебная деятельность в группе и знание лексико-грамматического материала, особенностей его функционирования по сравнению с родным языком, навыки владения им.

В совокупности с возрастными личностными, индивидуальными и субъектными свойствами обучающихся [2, с. 45] и наличием/отсутствием условий для коллективной учебной деятельности в группе определяют ее организацию на этапе формирования навыков говорения на русском языке. При выборе формы организации обучающихся во внимание принимаются главным образом их индивидуальные и субъектные качества, создаются группы, состоящие из студентов разного уровня обученности и обучаемости [3, с. 67] с лидером, который будет осуществлять одновременно организаторские и консультирующие функции. Чтобы обеспечить надежное запоминание и безупречное использование лексико-грамматического материала необходимо многократное совместное выполнение действий по его усвоению, постоянное подкрепление и контроль за правильностью выполнения заданий со стороны преподавателя [3, с. 116], целесообразно использовать

коллективную учебную деятельность в процессе выполнения каждого упражнения учебно-методического комплекса. При этом планирование совместной учебной деятельности и контроль этапов формирования навыков у отдельных студентов осуществляются преподавателем.

Современная методика преподавания русского языка как иностранного предлагает ряд педагогических ориентиров, позволяющих преподавателю выбрать стратегию обучения и ряд практических упражнений. Их назначение — совершенствование и унификация уровня владения языком [5, с. 87]. Цель стратегии - достижение студентами высшего балла на тестировании усвояемого навыка определенного уровня (обычно - больше 90%) перед тем, как переходить на следующий этап обучения [5, с. 86]. Главный аспект данной концепции обучения - время необходимое каждому отдельному учащемуся для достижения результата. Если желаемый результат по итогу теста не достигнут, студент снова выполняет курс упражнений и заданий программы.

Разберем некоторые методы по отдельности с позиции обучения говорению и совершенствования свободы устной речи студентов.

1. Преподаватель предлагает два или несколько предмета, персоналии, ситуации или условий, которые студентам предстоит оценить с точки зрения их сходств и различий. Объектами сравнения могут быть предложения, грамматические структуры, изображения, видеофрагменты и отрывки литературных произведений. Ключевая задача - повторение и отработка произнесения однотипных структур простых или более сложных предложений с использованием тематической лексики.

2. Преподаватель задает вопрос или условия проблемной ситуации, из которой студентами предлагается найти выход. Индивидуальное обдумывание - первый этап, затем студенты делятся идеями в паре, дальнейшим обсуждением приходя к общему решению. Далее предстоит работа в группах по четыре человека - на этапе square. В конечном итоге группы делятся идеями и решениями, представляют и аргументируют свои ответы.

3. Круглый стол свободных высказываний или в установленной последовательности студентов. Осуществляется обсуждение заданных тем, вопросов, проблемных ситуаций. Для более высокой оживленности беседы предлагается выделять секретаря на занятие - для записи наиболее ярких идей и решений. Это способствует эффективности дальнейшего анализа и укреплению фокуса обучающихся на речевой

активности. Вмешательство преподавателя направляющего или ненавязчиво корректирующего характера допускается. Раздаточный материал в форме тематической лексики и тезисов темы занятия поможет студентам удерживать направление мысли и четче формулировать идеи.

4. Проработка спонтанности речи. Студенты разделяются на группы (не более трех). Каждый студент группы получает номер. Задается тема обсуждения - ведется дискуссия внутри группы. По окончании установленного времени дискуссии, от группы выделяется спикер - преподаватель называет номер. Студент под указанным номером подводит итог обсуждений группы и знакомит аудиторию с итогами внутригрупповой дискуссии.

5. Проработка вопросительных форм и моделей запроса информации. В группах по четыре человека проводится интервью, при котором номера 1 и 3 задают максимальное число вопросов номерам 2 и 4. Затем роли меняются. По окончании обсуждений студенты должны представить максимум информации о человеке в формате круглого стола.

6. Студенты делятся по парам, получают однотипные упражнения в двух вариантах - типы упражнений могут варьироваться - либо отработка грамматических конструкций, либо прочтение диалогов и текстов с последующим заданием по прочитанному, и другие варианты. Выполненное задание проверяет напарник студента с последующим обсуждением неточностей и ошибок.

Все из перечисленных структур могут быть включены в планы занятий студентов филологических и других направлений различного уровня подготовки. Преподаватель ставит перед собой задачу обеспечения обучающихся примерами предложений и структур, которыми необходимо пользоваться в общении, лексическим материалом и фактическими знаниями по теме. Для соблюдения структуры и формы работы на занятии можно предоставить обучающимся памятки со схемой и рекомендациями по работе и выполнению заданий.

Список использованной литературы:

1. Куклина С.С. Коллективная учебная деятельность в группе на завершающих этапах овладения иноязычным общением. -2000. - №6. - С. 36-41.
2. Чернова Г.М. Создание учебно-речевых ситуаций на основе юмористических текстов. ИЯШ, № 3-4, 1992. - С. 76-81.
3. Зимняя И.А. «Психология обучения ин. яз.» М: Просвещение, 2009 - 222с.

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

4. Skinner, B. F. (2004). "The Science of Learning and the Art of Teaching". Harvard Educational Review. 24: 86-97.
5. James H. Block (1971). Mastery learning: theory and practice. Holt, Rinehart and Winston.

